

07/11/2020

La réalité virtuelle est-elle une alternative écologique ?

Résumé

Cet article a pour visée de montrer que les progrès de la réalité virtuelle représentent une alternative écologique. Pour être plus précis, c'est l'accélération du développement de ces technologies qui constitue une réelle orientation écologique. Ces avancées parviendront petit à petit à la création d'un espace virtuel suffisamment abouti pour que l'Homme se désinvestisse de la réalité, au profit de ce monde virtuel. Nous verrons alors en quoi ces conséquences -impactant l'économie, les sciences, et même le système juridique- fournissent un argument écologique novateur. Cette pensée à ma connaissance inexplorée pose bien plus qu'une alternative écologique, elle pose une projection d'une réalité relativement proche.

Abstract

The aim of this article is to show that the progress of the virtual reality represents an ecological alternative. To be more specific, it is the acceleration of the improvement of these technologies that constitutes a real ecological orientation. These advances will gradually lead to the creation of a virtual space sufficiently developed for humans to lose himself interest in reality, to the benefit of this virtual world. This space will have an impact on the economy, the science, and even the legal system. Thus, we will consider in what these consequences provide an innovative ecological argument. At my knowledge, this thought is unexplored and lays more than the foundation of an ecological alternative. It lays the projection of a near reality.

Mots clés : Réalité, Virtuelle, Ecologie, Virtuosphère, Alternative

Keywords : Reality, virtual, Ecology, Virtuosphèra, Aleternative

Plan :

I/ POURQUOI UNE NOUVELLE ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ?

A/ NOS ALTERNATIVES ECOLOGIQUE NE SONT PAS VIABLES

B/ QUEL CHOIX S'OFFRE A L'HUMANITE

II/L'ENTREE DANS LA VIRTUOSPHERE EST PROCHE

A/LE DEBAT ETHIQUE : DES CONCESSIONS POUR SAUVER NOTRE PLANETE ?

B/LA CONQUETE VIRTUELLE DE NOS MODES DE VIE A DEJA COMMENCE

C/EN QUOI LA VIRTUOSPHERE EST UNE ALTERNATIVE ECOLOGIQUE

III/ L'ETUDE D'UN NOUVEAU SYSTEME

A/ UN CHANGEMENT DANS L'ECONOMIE ET L'INNOVATION

B/ UNE VIE SANS EFFORTS ?

C/ LE POUVOIR DE LA CREATION

D/ UNE FIN DE LA VIE PRIVEE ?

CONCLUSION

Paul Riffonneau n'est attaché à aucune institution

La réalité virtuelle est-elle une alternative écologique ?

Avant que l'homme atteigne les limites des ressources de la géosphère, il en va, soit qu'il réduise la consommation de cette dernière, soit qu'il trouve un nouveau lieu à épuiser, en l'occurrence une nouvelle planète. En vue des contraintes exorbitantes qu'impose le parasitisme spatial¹, en matière de distances, et donc des moyens de transport interplanétaires, il paraît plus plausible que nous commençons en premier temps par limiter la consommation des ressources de la Terre. Cette étape, comme toute évolution, ne se fera pas par la restriction de tous dans nos manières de vivre. Car la civilisation n'a jamais avancé en se privant, en s'enserrant par les voies de la raison. L'humanité se construit par le choc des volontés, à qui la plus forte triomphera et écrira les mémoires du passé. Si notre civilisation est guidée par le courant de la volonté, alors l'homme marquera une nouvelle étape de son humanité en entrant dans la virtuosphère : un monde virtuel commun à tout homme, subjectivable par tous, construit par l'homme et pour l'homme. Une sorte d' "Oasis" pour ceux ayant vu le film *Ready Player One* de Spielberg, autrement dit une réalité virtuelle très développée, si développée même, qu'elle remplacerait presque la réalité. On a envisagé avec cette technologie des applications dans le secteur des jeux vidéo, et même du secteur professionnel, mais à ma connaissance, elle n'a été envisagée en tant que solution écologique². Je propose ainsi l'accélération de l'entrée dans la virtuosphère, comme véritable orientation écologique, mais avant de développer cela, dressons un bref état des lieux des alternatives proposées actuellement.

1. Pourquoi une nouvelle orientation écologique ?

Nos alternatives écologiques ne sont pas viables

L'écologie d'aujourd'hui, prône entre autres le recyclage afin de limiter notre consommation de la Terre, par la re-consommation de nos produits inutilisables ou inutilisés. Cependant, je ne suis pas sûr que cela soit suffisant à freiner notre consommation, car les progrès technologiques vont demander toujours plus de ressources et d'énergie, et je doute que le recyclage puisse répondre à cette demande tout aussi vite. Quant au développement dans les consciences de l'utilisation des énergies "vertes", ce n'est qu'un vaste coup marketing, car les composants nécessaires nuisent tout autant à la Terre [2]. Les terres rares, et de manière plus générale, les matières premières qui sont demandées pour l'utilisation de ces

¹ Le terme de *parasitisme spatial* fait référence au parasitisme définis par les sciences de la vie comme : " (Condition de) vie d'un parasite (animal ou végétal), d'un être vivant en général qui subsiste aux dépens d'un autre" [6]

² L'emploi du terme *écologie* dans ce développement fera référence à sa fonction politique. [8]

énergies renouvelables, nécessitent des moyens très polluants [2]. De plus, ces ressources ne sont pas inépuisables, et la Chine est la mieux positionnée géographiquement pour pouvoir en assurer l'exploitation [13]. Cette solution sera donc bien plus problématique qu'elle en a l'air, d'un point de vue géopolitique, car les Etats-Unis ne vont pas laisser à la Chine le futur monopole énergétique. Ainsi, d'autres solutions seront envisagées par les USA et d'autres pays encore, quitte à rester aux hydrocarbures, comme c'est déjà le cas, que de se soumettre à l'empire du Milieu. Cela explique en partie pourquoi l'Amérique de Trump s'était retirée des Accords de Paris sur le climat en 2017. De plus, les énergies renouvelables ne sont pour moi qu'une apparence de réponse pour calmer le zèle des citoyens écologistes soucieux de leur environnement : "C'est tout le paradoxe de la transition énergétique, raconte Guillaume Pitron. Elle nous promet de pouvoir profiter à l'infini du soleil ou du vent, mais convertir ces ressources en énergie nécessite d'utiliser des métaux qui, eux, sont loin d'être en abondance." [11] On pourra reparler de l'exploitation des énergies renouvelables lorsque ces dernières seront réellement utiles, c'est-à-dire proposeront une vraie alternative, pouvant sérieusement faire face à la demande en énergie. Il n'y a, pour l'heure, que les énergies fossiles (hydrocarbures) et nucléaires qui sont à la hauteur. Les hydrocarbures se sont installés dans nos habitudes, et à moins d'une performance supérieure ou égale à ces derniers, cela ne risque pas de changer. Cependant, ces énergies ne restent qu'une solution transitionnelle avant l'adoption de nouvelles énergies émettant moins de gaz à effet de serre. Le nucléaire, quant à lui, est l'alternative qui pollue le moins l'air, mais qui est déprécié des populations à cause de son histoire (Tchernobyl entre autres), de la réputation que lui donnent les ONG, et surtout de l'effet à très long terme de la gestion des déchets et de l'impact des radiations sur notre environnement et nous-même en cas d'explosion, comme on peut le voir décrits au long de *La Supplication* de Svetlana Aleksievitch [1]. En sommes, les solutions écologiques proposées actuellement ne sont que très peu significatives dans la préservation de la croissance économique et de la géosphère.

Quel choix s'offre à l'humanité ?

Afin de préserver la géosphère, trois voies s'offrent à nous : l'extinction, la décroissance, ou alors la continuation de la croissance. L'extinction représenterait l'échec de la civilisation, il n'y a rien de volontaire en cela. Quant à la décroissance, elle est totalement contraire à notre volonté de puissance, et signifierait de mettre fin au plein développement des sciences. Ce serait presque revenir à notre état de nature. Même en imaginant que l'humanité choisisse cette voie, des trouble-fêtes arriveraient et reprendraient ce que l'humanité a commencé, à savoir la croissance. Pour la dernière et finalement l'unique voie viable, qui est la continuation de la croissance, elle se décompose de trois manières : il y a soit le parasitisme spatial, visant à limiter notre entropie³ par la consommation de territoire extraterrestre ; soit les solutions écologiques actuelles (recyclage, énergies renouvelables, etc.); soit

³J'utilise le terme d'entropie au sens de la dégradation. Bartlett dans sa définition générale de la vie, ce qu'il nomme "lyfe", dont l'homme en fait partie, considère qu'est en "lyfe" ce qui est une structure dissipative. Selon la définition donnée par la thermodynamique, c'est un système qui limite son entropie (sa dégradation) en augmentant celle de son milieu extérieur. Il ajoute aussi 3 autres conditions à la lyfe, mais cela s'écarte de notre propos. [4]

l'accélération de l'entrée dans la virtuosphère, qui nous allons le voir, réduirait considérablement notre consommation. Ainsi, cet exposé n'a ni pour vocation de vanter la virtuosphère, ni de la rendre la plus souhaitable des solutions abordées, mais bien d'étudier sérieusement cette voie que l'humanité pourrait emprunter, si ce n'est déjà le cas, et qui répond à une vraie problématique. De plus, ces trois processus permettant de maintenir notre croissance sont compatibles, et tout au long de cet exposé, la solution de l'entrée dans la virtuosphère peut très bien être couplée avec l'une, ou les deux, de ces solutions.

2. L'entrée dans la virtuosphère est proche

Le débat éthique

Si on peut y voir comme un mauvais goût de dystopie où l'Homme entrerait dans un monde "faux", au détriment de quitter la "vraie" réalité pour sauver son espèce, on ne consent qu'à se focaliser uniquement sur la grande négativité du problème, éthique avant tout, et qui finalement peut être résolue en la problématique de savoir si nous sommes déjà dans une réalité artificielle, le cas échéant : souhaiterions-nous vraiment quitter notre monde au détriment du vrai ? Nick Bostrom estimait la probabilité que l'on soit dans une simulation à une chance sur trois... [5] Pire encore, nous ne serions pas des corps branchés à cette simulation, mais bien des programmes informatiques selon lui. Bien d'autres scientifiques ont réellement envisagé cette possibilité d'être dans un monde qui n'est pas authentique, et ce n'est pas pour autant que cela impacte nos vies en mal [9]. Qui plus est, si cette virtuosphère est une expérience de la vie tout aussi qualitative que la réalité - j'envisage ici la préservation de nos sens, c'est-à-dire les seuls médias entre nous et le monde extérieur-, quel avantage tirions-nous à revenir à la réalité ? Seul un sage, un amoureux de la vérité, répondrait oui. C'est alors que si nous donnons le droit à tous de pouvoir quitter la virtuosphère, ce problème s'en voit dès lors résolu. De plus, seule une minorité serait capable de se retirer, et ne causerait en rien la fin de la virtuosphère, car premièrement l'influence sociale serait beaucoup trop grande, et secondement parce que cet espace virtuel serait addictif. C'est là que se situe le réel problème éthique, il est à l'entrée de la virtuosphère. Le comment peut alors se poser à ce stade du développement : comment entrer dans cette virtuosphère ?

La conquête de nos modes de vie a déjà commencé

Tout d'abord, la virtuosphère a déjà commencé à s'immiscer dans notre quotidien, par la croissance des jeux vidéo. Ce n'est encore que le début de ce monde virtuel, mais on prévoit un potentiel incroyable quant au développement de la réalité virtuelle. Cette dernière grandira, comme la fait l'Internet, parce qu'elle sera rapidement nécessaire. A titre d'exemple, la simple crise sanitaire de 2020 nous montre la nécessité du télétravail, mais ne serait-il pas préférable de pouvoir travailler dans un espace virtuel, qui plus est stérile, afin de stopper net les transmissions de tout virus et autres, bien mieux adapté à reproduire l'environnement habituel de travail ? C'est ainsi par le bénéfice réel que créera la virtuosphère, qu'elle se développera de manière encore plus rapide que ce fut pour l'Internet. On passera alors d'un monde réel comprenant pour unique virtualité l'Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ..., à un monde où les humains voyageront du réel au virtuel, pour le loisir premièrement, mais aussi et de plus en plus pour le travail. On aura tout d'abord une virtualisation progressive de l'*otium*, c'est-à-dire un désinvestissement des loisirs de la réalité, une lassitude de cette dernière, comme on le voit par la progression des jeux vidéo, mais aussi des réseaux

sociaux. Ce monde virtuel pourra nous permettre de briser l'espace, et d'avoir un contact avec le monde entier. Selon M. Desmurget [7], les enfants passeraient en moyenne 3 heures par jour pour les 3-4 ans, 5 heures pour les enfants de 8-10 ans, 6h45 pour les adolescents, et ces résultats ne font que croître alors que notre temps reste limité. On peut presque voir dans ces chiffres l'objectivation du *taedium vitae*, car en comparaison, cette virtuosphère serait clairement taillée sur mesure au cerveau de l'homme, et le rendrait "addicte", -autrement dit, si l'on s'en tient à la définition du Robert, l'addiction est : "Dépendance très forte (à une substance nocive) entraînant une conduite compulsive"- [12], et expliquerait pourquoi l'on passerait la majeure partie de notre temps dans ce dernier. Cette dépendance justifierait *de facto* une légitimation de penser la virtuosphère comme réalité partielle, puisqu'elle occuperait un certain temps dans la réalité de l'homme. Seulement, cela ne s'arrête pas aux loisirs, car s'ensuivra de même pour le secteur professionnel immatériel ; c'est-à-dire l'ensemble des emplois qui ne s'occupe pas de vendre directement un bien matériel. De manière simple, ce sont tous les métiers que l'on peut faire en télétravail et que l'on pourra faire en télétravail si ce n'est maintenant le cas. Dans le même temps, l'IA se développera de plus en plus, et cela est inévitable puisqu'elle permettra de réduire les coûts des entreprises, conquérant ainsi les emplois les moins sophistiqués, réduisibles à quelques fonctions cognitives peu élaborées. La machine en règle générale remplacera l'homme dans les tâches ne demandant pas de potentiel humain⁴, or puisque le potentiel humain ne prend source que dans l'intellect, il est sûr que tous les métiers restants seront *in fine* immatériels, reproduisibles depuis la virtuosphère, et pourront être réalisables dans la réalité si besoin à distance, la machine étant le corps, et nous l'esprit. De plus, la virtuosphère détruira aussi des emplois, cependant elle en créera un grand nombre, puisque celle-ci demande d'être développée, améliorée constamment, etc. Ainsi, si tous les métiers que nous ferons seront immatériels, nous pourrions vivre la majorité du temps dans un monde virtuel. Pour entrer dans une virtuosphère totale -et j'entends par totale que la totalité de notre expérience vécue se fera dans la virtuosphère-, il faudrait que l'homme naisse et reste dans celle-ci, ne connaissant plus la réalité. On parle de naissance au sens d'expérience subjective et non objective car on ne peut naître dans une réalité virtuelle *stricto sensu*, à moins d'en être la création de cette dernière, à savoir un programme. Ainsi, il ne serait pas inconcevable, en s'inspirant de l'imaginaire des Wachowski dans *The Matrix*, que l'homme comme plongé dans une capsule cryogénique, ou je ne sais par quelle science, conserverait le plus longtemps son corps, entretenu par des machines, des IA, pour maintenir sa mécanique tubulaire, pour reprendre l'idée développée par Amélie Nothomb dans sa *Métaphysique des Tubes* [10]. L'homme vivrait dans le virtuel, et la machine, paradoxalement, dans le réel. Mais je ne pense pas qu'un tel monde arrivera, car il demande un nombre presque illimité de paramètres à prendre en compte afin de préserver l'humanité dans cette virtuosphère totale. Cependant, il me paraît tout à fait concevable dans un futur proche que l'on entre dans la virtuosphère partielle : l'homme passerait une énorme partie de ses journées dans un univers virtuel, que ce soit tant pour le travail que pour le loisir. Resterait alors quelques tâches naturelles et nécessaires que sont l'alimentation, le sommeil, et peut-être pour les moins addictes à cette réalité, le sport, les activités sociales réelles, etc.

⁴Je nomme le potentiel humain l'ensemble indescriptible, et peu compréhensible, de choses, qui font que l'homme sera toujours différent de la machine, de l'intelligence artificielle, etc. Cela peut être la conscience, la créativité, l'intuition pour certain, etc.

En quoi la virtuosphère est une alternative écologique ?

Par ailleurs, on peut commencer à lier l'impact de cette sphère virtuelle sur l'économie. Dans le cas de l'économie de la virtuosphère partielle, il y aurait une baisse d'intérêt de la réalité, et donc des produits de consommation matériels. Avec premièrement les services : dans le secteur des transports, on peut aisément penser à la réduction des migrations pendulaires, des voyages d'affaires ; dans le secteur de l'éducation, par la création d'écoles et d'universités en ligne. Secondement, ce désintérêt touchera les biens : dans le secteur de l'immobilier, le désinvestissement de la réalité entraînerait la baisse d'intérêt pour l'importance de la surface pour vivre, du mobilier, de l'immobilier de bureau ; de même dans le secteur des transports, cette fois-ci, les moyens de déplacement telle que la voiture serait délaissée ; ou encore dans le secteur de l'habillement, car il y aurait peu d'intérêt à bien s'habiller si l'on investit tout son temps dans ce monde virtuel. La plupart des choses qui se consommeraient seraient alors virtuelles, ne nécessitant pas de ressources naturelles, ce qui réduirait alors grandement la consommation de la géosphère, et c'est en cela que la virtuosphère présente un bénéfice, et pour la croissance et pour la réduction de la consommation des ressources terrestres. C'est donc une vraie solution écologique, que cette dernière soit partielle, ou totale, puisque l'on utiliserait beaucoup moins d'énergie et de matières premières dû au déplacement, à la production de bien, etc. Evidemment, plus elle sera aboutie, plus notre désinvestissement de la réalité s'accroîtra, et donc plus notre consommation matérielle diminuera. C'est pour cela que prôner son accélération constitue une alternative écologique. Le seul coût ajouté que représente la virtuosphère est dans l'équipement qu'elle demande, au niveau des serveurs et des utilisateurs, ainsi que conjointement un coup en énergie. Ces dépenses sont strictement moins colossales que celle potentiellement supprimées, et comme je l'ai mentionné antérieurement, on pourrait coupler cela avec les solutions écologiques actuelles sachant que la demande en ressources est moins importante. De plus, la colonisation de l'espace réel diminuera, et on peut imaginer laisser à la nature bien plus de terrain, pour le développement des écosystèmes. A partir de maintenant, on abordera le cas d'une virtuosphère totale, pour la simple et bonne raison qu'il est bien plus difficile de prédire un système virtuosphérique partiel. Cependant, ce dernier s'inspirera plus ou moins de certains points abordés, ce qui ne nécessite pas de le traiter en cas indépendant. Ainsi, dans le cas d'une virtuosphère totale, notre consommation matérielle résultera de l'entretien de nos corps terrestres (Cf plus haut), et de notre monde virtuel, car il lui faudra des composants de rechange et de l'énergie. Ce sera donc encore moins coûteux en ressources, mais cela me paraît bien moins probable qu'un jour nous puissions arriver à cela, étant donné le niveau de complexité exigé.

3. L'étude d'un nouveau système

Un changement dans l'économie et l'innovation

On peut dessiner une macroéconomie de la virtuosphère totale, différente en de nombreux points de la macroéconomie réelle, puisque la croissance économique résulterait d'une croissance des services virtuels – en quantité et en qualité-, qui ne serait plus freiné par l'énergie, les matières premières, en sommes les contraintes naturelles. Le seul média entre l'idée et la réalisation serait la programmation. Car si auparavant c'était à l'homme de comprendre le monde, de créer des lois pour le décrire, dorénavant, ce sera notre monde qui obéira à ces lois. Mais je ne doute pas que ce soit la fin des sciences contemplatives, qui ont pour objet d'étude le monde, la

vie, etc. Car d'une part, le virtuel s'inspirera du réel, et d'autre part, il faudra comprendre ce virtuel, qui est à sa manière, tout autant "surliminal"⁵ que l'ancien monde. Le problème du "décalage prométhéen"⁶ sera récurrent dans ce nouveau monde : comprendrons-nous ce que nous créerons ? Evidemment que plus une chose est complexe, moins elle est facilement compréhensible, et afin de ne détruire le monde que nous créerons, de nouvelles sciences apparaîtront basées sur l'étude du monde virtuelle. Pour continuer l'échafaudement de notre nouvelle macroéconomie de la virtuosphère totale, il faudra désormais distinguer deux types d'emploi. Les premiers n'auront d'impact uniquement sur la virtuosphère, et les seconds auront un impact sur la réalité. Ainsi, ces derniers pourraient entretenir le *hardware* depuis le monde virtuel, s'occuper des corps terrestres, etc. On a évoqué de manière évidente que nos corps seraient entretenues, mais à quel prix ? Est-ce que cela sera gratuit ?

Une vie sans effort ?

Etant donné le coût désormais moindre que cela représentera, ce n'est pas impossible, car ce sera sûrement aux machines de s'en charger, et si on exclut le monopole de ce secteur d'activité à une entreprise ou à un Etat pouvant manipuler les prix, cela signifiera un secteur concurrentiel engendrant une baisse des prix. Ce qui donnera à tous une accessibilité à la vie, or de l'état de survie. De plus, il ne paraît pas impossible que cela soit rendu gratuit par les Etats, si le coût n'est que vraiment minimal, et en échange bien sûr d'une contrepartie (taxes, recueillement gratuit de nos données, etc.), ou alors que ce soit rendu gratuit par les entreprises. Car on rappelle, mais l'accès à cette virtuosphère sera *a fortiori* gratuit, si la contrepartie, c'est l'utilisation de nos données, mais aussi l'achat de services et de "biens" virtuels. Comme le dit le slogan populaire : "Quand le service est gratuit, le produit c'est vous". Ainsi, pour la première fois disparaîtra cette tension naturelle qui mobilise nos efforts contre les contraintes naturelles : la survie. Si la vie est quasiment gratuite, ce serait alors la subvie⁷ qui sera payante. La subvie doit être comprise comme une vie qui n'a plus la volonté de vivre, puisque c'est chose dû et promise, mais qui a pour volonté de mieux vivre, à travers la recherche du bonheur, des plaisirs, de la

⁵Gunther Anders nomme "surliminal", en opposition au subliminal, ce que l'on ne peut concevoir, qui dépasse les limites de la conscience, qui est dessus de celle-ci. "Anders qualifiait de "surliminal" ce qui ne peut être perçu et assimilé par notre conscience en raison de l'amplitude d'un phénomène. En ce qui concerne la perte de sens, les catastrophes écologiques, les mouvements migratoires majeurs, les extinctions massives, il semblerait pour Anders que, suivant nos limites cognitives, nous ne soyons pas à même d'envisager, avec toute la justesse nécessaire pour de telles situations, l'ampleur de ce qui gronde devant nos yeux abasourdis" [14]

⁶L'auteur nomme cela en allemand "Diskrepanzphilosophie" (philosophie du décalage) : « Au centre de mon anthropologie philosophique se trouve vraisemblablement le fait déterminant de la non-synchronisation des capacités humaines, et même de leur décalage. Le fait que nous pouvons d'avantage produire que représenter. C'est de là que viendra éventuellement la catastrophe. Si l'on veut donc absolument trouver un nom à ma réflexion philosophique, il faut le faire par rapport à ce décalage entre production et représentation, appelons-la donc "philosophie du décalage" » [3]

⁷En opposition à la survie, que nous considérons comme un effort supérieur au simple fait de vivre, la subvie est le fait de vivre avec un effort moindre, la vie est alors possédée et non recherchée.

puissance, etc. Ce n'est pas un concept propre à la virtuosphère, puisque l'on peut considérer que les plus enrichis subvive déjà. Ainsi on peut imaginer que cette subvie soit assouvie : soit dans le monde virtuel, de services et biens virtuels contribuant le plus à nos plaisirs (plaisirs endogènes) ; soit dans le réel, par une nutrition plus saine de notre corps, à titre d'exemple, qui serait plus coûteuse, ayant pour visée la longévité de ce dernier. On pourrait aussi désespérément imaginer l'on payerait pour l'injection de substance dans nos corps (plaisirs exogènes) ...

Le pouvoir de création

Quant au revenu, j'ai espoir que diminue la distance entre la minorité possédant le presque-tout et la majorité se partageant le presque-rien. En effet, en considérant un monde où le seul média entre l'idée et la réalisation, c'est la programmation, alors les prérequis seraient nettement moins financiers et dépendraient bien plus des qualifications, ce qui est plus accessible aujourd'hui, et qui je l'espère le restera. La connaissance sera sûrement un des facteurs déterminant de la richesse, et donc en soi l'outil le plus précieux, et le plus demandé. Mais pour en arriver à la création de ce produit, il faut certes programmer, mais surtout avoir les droits de pouvoir modifier le code de la *matrice*. Nous introduirons deux termes afin de comprendre ce système de droit à la programmation : la *matrice*, se tenant dans le réel (*hardware*), mais aussi dans le virtuel (*software*), faisant office de "serveur" géant, qui sera la génitrice et la tutrice des *pueri*, c'est-à-dire des subjectivités virtuelles propres à chaque individu. Il ne me semble d'ailleurs pas inconcevable qu'il y ait plusieurs matrices, selon les états, les entreprises les possédants, etc. Je pense cependant qu'il y aura, *in fine*, une *matrice* commune, un multivers reliant tous les univers virtuels. C'est pour cela que j'emploie le terme de virtuosphère, de monde virtuel, au singulier. Car le virtuel est la potentialité, tout ce qui peut se faire, et donc cela implique la pluralité de possibilités, tant sur les univers possibles, que sur leur utilisation. La virtuosphère est donc cette sphère de la potentialité, un monde virtuel certes, mais regroupant toutes les matrices et toutes les *pueri*. Pour poursuivre sur le droit à la programmation, je conçois la création d'une ou plusieurs organisations ayant pour but de contrôler la modification que la matrice subit en matière de programmation. Car on ne peut concevoir que tout le monde puisse programmer cette matrice, et ces *pueri*, sinon cela pourrait mener à des dérives, qui mettraient en danger le maintien de la virtuosphère. Il faut concevoir un nouveau pouvoir, le pouvoir de création, en tant qu'acte exécutif de la pensée, par le biais de la programmation. Ce pouvoir est le plus puissant de tous puisqu'il permet de créer le monde selon sa volonté, il pourrait modifier le software et le hardware de la matrice. Il est impératif de diluer ce pouvoir de création, sans pour autant le figer s'il y a une cyber-attaque. Car en effet, les cybers-attaques représenteront la menace la plus élevée qui puissent être, et devront être maîtrisées soit par la désinformation de la population à la programmation (méthode dictatoriale), soit par le redoublement d'ingéniosité de la part des secteurs de la cybersécurité. On pourrait aussi supposer que chacun s'achèterait son propre antivirus, afin de protéger sa vie virtuelle d'attaque extérieure. Serons-nous égaux par essence à ce droit à la cyber protection, où dépendra-t-il de notre revenu et de notre pouvoir ? Quels seront les différents crimes de cyber attaque qui seront possible ?

Est-ce la fin de la vie privée ?

Outre les problèmes de cybersécurité, on rencontrera aussi les problèmes liés à la vie privée. L'utilisation de nos données croîtra à mesure que l'on donnera nos données,

et donc que l'on progressera dans la virtuosphère. On passera d'une analyse du *Big Data* à celle de l'*All Data*, car toutes les données recensées par l'homme seront nécessairement analysées par la *matrice*, à des fins commerciales et scientifiques. A mesure que l'on exploitera ce monde virtuel, il nous exploitera, et ce, tendant vers une fin de la vie privée. Outre le revers de la médaille, actuellement encore peu charmant –car je ne mets pas à l'écart la possibilité que la conception de vie privée est une conception culturelle et donc changeante -, la face paraît bien plus convaincante, car cette utilisation de masse de nos données permettra l'essor le plus grandiose de toutes sciences expérimentales. La vie virtuelle serait une expérience scientifique continue, où tout ce qui peut se mesurer se mesurera, et dans une virtuosphère partielle, l'effet sera à mon avis presque tout autant remarquable que pour la virtuosphère totale. C'est désormais une évidence, mais les recherches scientifiques sont freinées énormément par l'élaboration, la passation de l'expérience, etc. La virtuosphère présentera en ça, la voie royale du progrès des sciences empiriques. Avec autant de données, l'expérience de la vie sera l'ensemble de toutes les expériences, à la condition *sine qua non* de disposer des données recherchées.

La virtuosphère est bien plus qu'une simple solution corrélant protection de la Terre, de l'Homme, et de sa croissance. C'est une voie que l'humanité empruntera. Elle ne s'érige pas comme proposition, mais comme future réalité. Ainsi, la progression de la virtualisation de notre expérience sensible entrainera la virtualisation des biens et des services. Cela signifie la diminution voire l'absence de matières premières, d'énergie, ... dans la conception des biens et services virtualisés. C'est en cela une alternative écologique puisque cela préservera la géosphère et par extension la biosphère. Outre cela, elle est tout aussi compatible avec les solutions écologiques actuelles et en développement, qu'avec le parasitisme spatial. En plus d'une réponse écologique, elle fournit une réponse quant au progrès des sciences, induisant par ailleurs un changement au sein de celle-ci puisque c'est l'étude d'un nouveau système. La virtuosphère totale semble encore assez loin de notre réalité, cependant, ce monde virtuel ne tendra qu'à progresser, et je doute qu'il ait des limites, si ce n'est le fait que l'humanité se lasse de ce monde virtuel. A mon avis ne sera le cas si on le fait toujours évoluer, notamment par l'inspiration de la vie réelle dans la virtuosphère, comme une sélection du "meilleur" du réel dans le virtuel. C'est ainsi que je pose l'accélération de la virtualisation comme alternative écologique, propice à la croissance économique.

L'Homme qui était alors, la seule espèce douée de conscience, fut le champ de bataille entre tensions vitales et passions de l'âme, si bien qu'un jour il fuit la vie. Cherchant désespérément où aller, il entreprit de dompter la vie par les sciences, mais les coûts furent trop élevés. Alors, si ce n'était au-dessus d'elle qui fallait s'élever, qu'elle était la solution ? Faire un pas de côté, voilà tout.

Bibliographie

1. Aleksievitch, S., & Lu, J. (2015). La supplication : Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse - Prix Nobel de Littérature 2015 (Chronique Du Monde Apres L'Apocalypse) (French Edition) (0 éd.). French and European Publications Inc.

2. Ali, S. (2014). Social and Environmental Impact of the Rare Earth Industries. *Resources*, 3(1), 123-134. <https://doi.org/10.3390/resources3010123>
3. Anders, G. (1985, 22 mars) « Brecht ne pouvait pas me sentir », art. cit., p. 7 <https://archive.org/details/AndersRaddatz/page/n5/mode/2up> “Le texte de cet entretien de Günther Anders avec Fritz J. Raddatz est d’abord paru en allemand dans *Die Zeit*, n°13 du 22 mars 1985. La présente traduction française de Catherine Weinzorn, a été publiée dans la revue *Austriaca*, Presses Universitaires de Rouen, 1992. “
4. Bartlett, S., & Wong, M. L. (2020). Defining Lyfe in the Universe : From Three Privileged Functions to Four Pillars. *Life*, 10(4), 42. <https://doi.org/10.3390/life10040042>
5. Bostrom, N. (2003). Are We Living in a Computer Simulation ? *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. <https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309>
6. Définition de PARASITISME. (s. d.). CNTRL. Consulté 6 novembre 2020, à l’adresse <https://www.cnrtl.fr/definition/parasitisme//o>
7. France Inter. (2019, 25 octobre). Michel Desmurget : le temps passé par les enfants devant les écrans est « hors normes, extravagant » [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PoHTnbo7Oro&feature=youtu.be> voir également Desmurget, M. (2019). *La fabrique du crétin digital* (Sciences humaines (H.C.)) (French Edition). SEUIL.
8. Futura, L. R. Écologie. Futura. <https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-ecologie-133/>
9. Moskowitz, C. (2016, 8 décembre). Vivons-nous dans une simulation informatique ? *Pourlascience.fr*. <https://www.pourlascience.fr/sd/cosmologie/vivons-nous-dans-une-simulation-informatique-12471.php>
10. Nothomb, A., Nothomb, A., & N. (2004). *Metaphysique Des Tubes* (Ldp Litterature) (French Edition) (0 éd.). Livre de Poche.
11. Pouliquen, P. R. P. F. (2018, 24 janvier). Transition énergétique : « Le bilan écologique de l’extraction des métaux rares est déplorable ». 20 minutes. <https://www.20minutes.fr/planete/2207615-20180124-transition-energetique-bilan-ecologique-extraction-metaux-rares-deplorable>
12. Robert. (s. d.). Définition de l’Addiction. *leRobert*. Consulté 6 novembre 2020, à l’adresse <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/addiction>
13. Schlinkert, D., & van den Boogaart, K. G. (2015). The development of the market for rare earth elements : Insights from economic theory. *Resources Policy*, 46, 272-280. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.10.010>
14. Tardif, S. (2018, 1 avril). Le silence déraisonnable du monde. *Le Délit*. <https://www.delitfrancais.com/2018/03/27/le-silence-deraisonnable-du-monde/> Voir également Anders, G. (2008). *Hiroshima est partout* (La Couleur des idées) (French Edition) (Couleur des idées éd.). SEUIL.